

Ana Paula Barbosa

Professora Doutora da POG UNIC –
Universidade de Cuiabá – Especialista
em Cirurgia Buco Maxilo Facial e
Harmonização Orofacial.

ana@integreodonto.com.br

<https://orcid.org/0000-0001-9015-8706>

Nilza Alves Bueno

Graduação em Odontologia.
Mestranda em Harmonização
Orofacial pela Universidade de
Cuiabá

ale_efoa@yahoo.com.br

Rafaela Jacob Marrafão Tavares

Professora da Pós-Graduação em
Harmonização Orofacial da UNIC

marrafaodontologia@hotmail.com

Nelson Maurício Júnior

Farmacêutico e Bioquímico

Responsável Técnico pelas fórmulas
apresentadas neste trabalho

neofarma@uol.com.br

Marina Pestre Liso

Cirurgiã Dentista

marinapestre@hotmail.com

Karine Dalosse Pinheiro

Cirurgiã Dentista

karine.dalossepinheiro@hotmail.com

ÁCIDO TRICLOROACÉTICO A 20% EM HARMONIZAÇÃO FACIAL: EFETIVIDADE, SEGURANÇA, COMBINAÇÕES TERAPÊUTICAS E APLICAÇÕES CLÍNICAS — REVISÃO DE LITERATURA

20% Trichloroacetic acid in facial harmonization: effectiveness, safety, therapeutic combinations, and clinical applications — literature review

DOI 10.5281/zenodo.17630911

RESUMO

Objetivo: Sintetizar evidências sobre indicações, eficácia e segurança do peeling com ácido tricloroacético (TCA) 20% no tratamento do fotoenvelhecimento, das hiperpigmentações e da acne/cicatrizes, além de discutir combinações (p. ex., antioxidantes tópicos, fotobiomodulação e óleo de cróton). Métodos: Revisão narrativa baseada em estudos comparativos, ensaios clínicos, séries de casos e revisões previamente selecionadas, incluindo artigos de autoria própria. Resultados: O TCA 20% melhora textura, luminosidade e uniformidade cromática no fotoenvelhecimento; reduz escores de gravidade em melasma quando empregado isoladamente ou com antioxidantes tópicos; e tem papel útil em acne ativa e cicatrizes. A hiperpigmentação pós-inflamatória (HPI) é a complicação mais relevante em fototipos altos, mitigável por técnica adequada e fotoproteção rigorosa. Combinações racionais — vitamina C, fotobiomodulação e, em indicações selecionadas de retração cutânea, associação com óleo de cróton — ampliam resultados com perfil de risco administrável sob protocolo padronizado. Conclusão: O TCA 20% é estratégia versátil, com boa relação eficácia–segurança, desde que se adotem seleção criteriosa de pacientes, padronização técnica e seguimento estruturado.

Palavras-chave: Ácido tricloroacético; TCA 20%; Peeling químico; Fotoenvelhecimento; Melasma; Acne; Hiperpigmentação pós-inflamatória.

ABSTRACT

Objective: To synthesize evidence on indications, efficacy, and safety of 20% trichloroacetic acid (TCA) chemical peeling for photoaging, dyschromias, and acne/scars, and to discuss therapeutic combinations (e.g., topical antioxidants, photobiomodulation, and croton oil). Methods: Narrative review based on comparative studies, clinical trials, case series, and systematic/narrative reviews previously selected, including the author's own publications. Results: 20% TCA improves texture, brightness, and color uniformity in photoaging; reduces severity scores in melasma when used alone or with topical antioxidants; and plays a useful role in active acne and scarring. Post-inflammatory hyperpigmentation is the most relevant adverse event in darker skin types but can be mitigated through technique and strict photoprotection. Rational combinations—vitamin C, photobiomodulation, and, for selected indications of mild skin tightening, TCA plus croton oil—enhance outcomes while maintaining a manageable risk profile under standardized protocols. Conclusion: 20% TCA is a versatile option with a favorable efficacy–safety balance when patient selection, technical standardization, and structured follow-up are ensured.

Keywords: Trichloroacetic acid; 20% TCA; Chemical peel; Photoaging; Melasma; Acne; Post-inflammatory hyperpigmentation.

INTRODUÇÃO

Peelings químicos permanecem pilares da Harmonização Facial por aliarem previsibilidade técnica, custo-efetividade e ampla aplicabilidade clínica¹⁻². Entre os agentes, o ácido tricloroacético (TCA/ATA) destaca-se pela possibilidade de modular a profundidade de ação conforme concentração, número de camadas e endpoint clínico (“frost”), promovendo queratocoagulação controlada com reepitelização subsequente e remodelamento dérmico superficial a médio alcance³⁻⁴. O uso em peles de cor exige padronização e seguimento de perto, dado o risco de HPI⁵⁻⁶.

MÉTODOS DA REVISÃO

Realizou-se revisão narrativa a partir do conjunto de referências previamente selecionadas pela autora, abrangendo estudos comparativos, ensaios clínicos, séries de casos e revisões. Foram incluídos textos que abordassem TCA 20% como intervenção principal ou em combinações (antioxidantes tópicos, fotobiomodulação, óleo de cróton), com foco em fotoenvelhecimento, hiperpigmentações (especialmente melasma), acne e cicatrizes. As informações extraídas contemplaram população/indicação, parâmetros técnicos, desfechos e segurança. A organização dos tópicos seguiu lógica temática (mecanismos, eficácia por indicação, combinações, segurança, contribuições autorais, lacunas e perspectivas). A tabela 1 resume as referências utilizadas e suas principais contribuições.

Tabela 1 – Referências utilizadas e principais contribuições

Referência (ABNT abreviada)	Tipo de estudo	Indicação/população-alvo	Intervenção/comparador	Principais achados / contribuição para-TCA 20%	Relevância para esta revisão
Barbosa APC et al., 2024. Revista FAIPE.	Série de casos (2 casos)	Fotoenvelhecimento; fototipos II-IV	TCA 20% + óleo de cróton (Neoskin ATA C®)	Retração cutânea mensurável por 3D e melhora de textura; HPI tratada com protocolo clareador.	Sustenta TCA+cróton para skin tightening leve com segurança.
Bruno MCTC; Maurício Jr; Barbosa AP, 2024. Revista FAIPE (Chromo Blue Peel).	Relato técnico/experiência	Rejuvenescimento ambulatorial	TCA 20% bioativado com cromóforos + LED	Modulação inflamatória e menor downtime com preservação de ganhos de textura/luminosidade.	Base para-TCA 20% com fotobiomodulação em fototipos altos.
Castillo DE; Keri JE, 2018. Clin	Revisão narrativa	Acne (ativa e cicatricial)	Peelings químicos (inclui TCA)	Contextualiza papel do TCA em acne e sequelas.	Fundamenta a seção de acne/cicatrizes.

Cosmet Invest Dermatol.					
Correia da Cruz G; Rodrigues B; Silva GK, 2024. Rev Saúde dos Vales.	Revisão/atualização	Rejuvenescimento cutâneo	Peelings químicos (geral)	Princípios de indicação, técnica e benefícios estéticos.	Apoia a introdução e fundamentos.
Cruz GC; Rodrigues B; Silva GK, 2024. Rev Cient Saúde e Estética.	Revisão/atualização	Rejuvenescimento cutâneo	Peelings químicos (geral)	Efeitos em textura/cor; cuidados pós.	Complementa a introdução.
Dayal S et al., 2017. J Clin Diagn Res.	Ensaio clínico	Melasma	TCA 20% + ácido ascórbico 5%	Eficaz e seguro; melhora de escores pigmentares e QoL.	Base para combinações com antioxidantes.
Dogra S et al., 2006. J Pak Assoc Dermatol.	Estudo randomizado	Melasma recalcitrante	Glicólico 50% vs TCA 20%	Eficácia do TCA 20% comparável/superior em alguns contextos.	Compara TCA a outros agentes.
Fanou N; Zari S, 2017. JAMA Facial Plast Surg.	Técnica/experiência	Peles claras e escuras	Peel universal com TCA	Padroniza profundidade e segurança em diferentes fototipos.	Subsídio técnico para segurança.
Ismail SA et al., 2024. Dermatol Surg.	Estudo clínico	Melasma	TCA (25%) + metformina sistêmica	Redução de MASI e melhora de QoL; eventos GI dose-dependentes.	Explora adjuvância sistêmica para pigmento.
Jangir VK et al., 2023. J Cutan Aesthet Surg.	Estudo comparativo	Cicatrizes de acne	Er:YAG fracionado vs TCA 20%	Utilidade do TCA 20% em cicatrizes conforme fototipo.	Amplia indicação para sequelas.
Khashaba SA; Alaa S; Eldeeb F, 2024. J Clin Aesthet Dermatol.	Ensaio comparativo	Acanthose nigricans	TCA 15% isolado vs + microagulhamento	Melhora clínica e segurança do TCA.	Cita aplicações além de fotoenvelhecimento/melasma.
Lemma Supply Solutions	Material técnico	Manutenção/clareamento pós-peel	Ativo de Pancreaticum maritimum	Inibição de gatilhos	Apoia recomendações contra HPI.

, s.d. (POMC Block).				melanogênicos para manutenção.	
Lima APCB et al., 2025. Aesthetic Orofacial Science.	Artigo metodológico/téc- nico	Rejuvenescimento; retração leve- moderada	Técnica em etapas (20% → 35%) + cróton	Padroniza protocolo, endpoints e pós.	Base operatória para combinações e ensino.
Prasad N et al., 2023. Cureus.	Revisão/comparat- iva	Melasma	Vários agentes (inclui TCA)	Eficácia relativa entre agentes.	Posiciona o TCA no arsenal.
Rossi AM; Perez MI, 2011. Facial Plast Surg Clin N Am.	Revisão clínica	Hiperpigmentações; fototipos altos	Estratégias terapêuticas	Risco/manejo de HPI; abordagem multimodal.	Base para segurança e manutenção.
Sahu P; Dayal S, 2021. Dermatol Ther.	Relato de experiência	Melasma em pele de cor	Peels superficiais (glicólico, TCA, lático)	Favorece protocolos superficiais para reduzir HPI.	Apoia abordagem conservadora.
Sitohang IBS et al., 2021. Dermatol Res Pract.	Revisão sistemática	Fotoenvelhecimento	TCA 10–35% (inclui 20%)	Melhora de textura/rítides; segurança com técnica.	Pilar de eficácia em fotoenvelhecimento.
Stela Mariana AH et al., 2015. Acta Med Marisiens is.	Estudo comparativo	Acne vulgar	TCA (peel) vs azelaico 15%	Utilidade do TCA no acne; diferenças por tolerância/desfec- hos.	Complementa papel do TCA em acne.

FUNDAMENTOS E TÉCNICA

O TCA desencadeia desnaturação proteica na epiderme e derme papilar com subsequente reparação tecidual, explicando a melhora de textura e rítides finas³. Em 20%, situa-se no espectro superficial-médio superficial, indicado a fotodano leve, hiper Cromias epidérmicas e textura irregular³⁻⁴. Segurança e previsibilidade dependem de assepsia e desengorduramento, aplicação por subunidades, pressão e número de demãos, controle do frost e fotoproteção⁵⁻⁶. As figuras de 1 a 5 mostram um caso clínico de tratamento com peeling de CTA 20%.

Figuras 1 a 3 - Fotografias 3D frontais padronizadas (QuantifiCare®) em D0 – 15/05/2025 e D~60 – 18/07/2025: evidenciam melhora global de luminosidade, uniformização cromática e suavização de rítdes finas nas regiões periorbitária e perioral.

Figuras 4 e 5 - Mapas de **textura/relevo** (QuantifiCare®) nos mesmos timepoints: mostram **redução difusa das irregularidades de superfície** com discreta diminuição de poros nas áreas malar e geniana. Paciente com adesão a fotoproteção e cuidados pós-procedimento; **sem eventos adversos relevantes**.

EFICÁCIA CLÍNICA POR INDICAÇÃO

FOTOENVELHECIMENTO

A revisão sistemática de Sitohang et al.³ documenta melhora de textura, luminosidade e rítmides finas com TCA (10–35%), sustentando o uso de 20% para fotodano superficial e a possibilidade de ganhos com protocolos combinados. Relatos com formulações bioativas e fotobiomodulação (Chromo Blue Peel) sugerem boa tolerabilidade e modulação inflamatória⁸.

MELASMA E OUTRAS HIPERCROMIAS

Em ensaio clínico, TCA 20% + ácido ascórbico 5% foram eficazes e seguros no melasma⁹. Comparativos entre agentes indicam que o TCA pode obter desfechos semelhantes ou superiores ao glicólico em determinados cenários, reforçando individualização por fototipo e subtipo¹⁰⁻¹². Como adjuvância sistêmica, metformina associada a TCA (25%) mostrou redução de MASI e melhoria de qualidade de vida, hipótese de sinergia melanogênica que merece investigação adicional¹³.

ACNE ATIVA E CICATRIZES

Peelings ajudam a reduzir lesões inflamatórias e sequelas¹⁴. Em cicatrizes, estudo comparativo mostrou desempenho do TCA 20% em relação ao laser fracionado Er:YAG, com escolha guiada por fenótipo cicatricial e tempo de inatividade¹⁵. Para acne vulgar, o TCA mostrou benefícios quando comparado a ácido azelaico 15% em determinados desfechos¹⁶.

OUTRAS INDICAÇÕES

Em acantose nigricans, TCA 15% isolado e associado ao microagulhamento demonstrou melhora clínica com bom perfil de segurança¹⁷.

COMBINAÇÕES TERAPÊUTICAS

ANTIOXIDANTES E CLAREADORES

A adição de vitamina C tópica (5%) ao TCA 20% otimiza a depuração pigmentar e a satisfação⁹. Revisões sobre hiperpigmentação reforçam a integração a fotoproteção e clareadores de manutenção⁵.

FOTOBIMODULAÇÃO

Formulações que combinam TCA 20% a cromóforos ativados por LED têm sido descritas como bem toleradas, com intenção de reduzir *downtime* e inflamação⁸.

ASSOCIAÇÃO COM ÓLEO DE CRÓTON (RETRAÇÃO CUTÂNEA)

Relatos e série de casos nacionais descrevem que TCA 20% + óleo de cróton pode proporcionar retração cutânea e melhoria de qualidade global da pele em candidatas com flacidez leve, com risco administrável sob técnica padronizada e seguimento estruturado¹⁸⁻¹⁹. O racional sustenta alcance médio com neocolagênese mais intensa, reservando a combinação a pacientes cuidadosamente selecionados.

SEGURANÇA E MANEJO DE EVENTOS ADVERSOS

Eventos típicos incluem ardor, eritema e descamação. A HPI é a complicação de maior impacto em fototipos altos, mitigável por endpoints conservadores, fotoproteção ampla e manejo precoce⁵. Séries técnicas apontam baixa taxa de complicações significativas quando há padronização e avaliação por fototipo⁶. Adjuvantes que inibem gatilhos da melanogênese podem ser úteis na manutenção pós-peel em hiperpigmentações⁷ (Lemma Supply Solutions, s.d.).

CONTRIBUIÇÕES AUTORAIS SOBRE TCA 20% E ASSOCIAÇÕES

Os trabalhos autorais de Barbosa e colaboradores estruturam três eixos:

- (i) TCA + óleo de cróton (Neoskin ATA C®): série de casos com escaneamento 3D mostrando retração mensurável (faixas de 1–3 mm em subunidades faciais), alta satisfação e HPI tratável com protocolo clareador/peeling de ácido tranexâmico¹⁸.
- (ii) Técnica em etapas (20% → 35%) com cróton: descrição metodológica e operatória reprodutível (preparo, execução, selagem e pós), com imagens de frost e protocolos por subunidades, visando segurança e previsibilidade¹⁹.
- (iii) TCA 20% bioativo (Chromo Blue Peel): associação a cromóforos (azul de metileno/cúrcuma) com LED no pós-imediato, propondo menor downtime e modulação inflamatória preservando a eficácia clínica em textura e luminosidade⁸. Em conjunto, esses trabalhos oferecem um algoritmo prático: TCA 20% bioativado para pele sensível/fototipos altos e foco em qualidade de pele; TCA + cróton para metas de skin tightening leve a moderado, sempre com fotoproteção, manutenção clareadora e monitoramento de HPI.

LACUNAS E PERSPECTIVAS

Persistem lacunas em padronização de protocolo (número de camadas, intervalos e preparo), comparações diretas com outras modalidades (microagulhamento, lasers) e dados de longo prazo em fototipos IV–VI. Ensaios prospectivos que comparem TCA 20% isolado versus TCA 20% + cróton, com medidas validadas (MASI, escalas clínicas e instrumentos de qualidade de vida) e documentação fotográfica/3D padronizada, são prioritários.

CONCLUSÕES

O TCA 20% apresenta boa relação eficácia–segurança para fotodano superficial e hiperpigmentações, com papel útil em acne e cicatrizes quando a indicação é adequada. A HPI permanece o principal risco em peles de cor, exigindo técnica reprodutível, fotoproteção rigorosa e seguimento estruturado. Combinações racionais —

vitamina C, fotobiomodulação e, em casos selecionados, óleo de cróton — ampliam resultados sem comprometer a segurança quando aplicadas sob protocolos padronizados. As contribuições autorais reforçam caminhos operacionais para reprodutibilidade e mensuração objetiva de resultados.

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Concepção e desenho: A.L.; Levantamento bibliográfico: A.L.; Redação do manuscrito: A.L. e colaboradores; Revisão crítica: A.L. Todos os autores aprovaram a versão final.

REFERÊNCIAS

1. Correia da Cruz G, Rodrigues B, Silva GK. Rejuvenescimento cutâneo através da utilização de peeling químico. *Rev Saúde Vales*. 2024;12(1).
2. Cruz GC, Rodrigues B, Silva GK. Rejuvenescimento cutâneo através da utilização de peeling químico. *Rev Cient Saúde Estética*. 2024;12(1).
3. Sitohang IBS, Legiawati L, Suseno LS, Safira FD. Trichloroacetic Acid Peeling for Treating Photoaging: A Systematic Review. *Dermatol Res Pract*. 2021;2021:3085670.
4. Trindade GS, et al. Ácido tricloroacético na texturização da pele: uma revisão narrativa da literatura. *Res Soc Dev*. 2025;14(2):e8814248289.
5. Rossi AM, Perez MI. Treatment of Hyperpigmentation. *Facial Plast Surg Clin North Am*. 2011;19:313-24.
6. Fanous N, Zari S. Universal trichloroacetic acid peel technique for light and dark skin. *JAMA Facial Plast Surg*. 2017;19(3):212-9.
7. Lemma Supply Solutions. *POMC BLOCK: Pancratium maritimum – Inibe os gatilhos da melanogênese*. [folheto técnico]. [S.l.: s.n.]; [s.d.].
8. Bruno MCTC, Maurício Júnior N, Barbosa AP. Chromo Blue Peel: nova formulação de peeling químico com fotobiomodulação para rejuvenescimento cutâneo seguro. *Rev FAIPE*. 2024;14(2):53-64.
9. Dayal S, Sahu P, Yadav M, Jain VK. Clinical efficacy and safety on combining 20% trichloroacetic acid peel with topical 5% ascorbic acid for melasma. *J Clin Diagn Res*. 2017;11(9):WC08-WC11.
10. Dogra S, et al. Glycolic acid (50%) versus Trichloroacetic acid (20%) peel in recalcitrant melasma: randomized study. *J Pak Assoc Dermatol*. 2006;16:81-7.
11. Sahu P, Dayal S. Most worthwhile superficial chemical peel for melasma of skin of color: Authors' experience of glycolic, trichloroacetic acid, and lactic peel. *Dermatol Ther*. 2021;34:e14693.
12. Prasad N, et al. Comparative Efficacy of Chemical Peeling Agents in the Treatment of Melasma. *Cureus*. 2023;15(10):e47312.
13. Ismail SA, Mohamed GA, Mohamedeen KN, Sotohy RSA, Bakr RM. Does systemic metformin have a role in treating melasma? *Dermatol Surg*. 2024;50(4):366-71.
14. Castillo DE, Keri JE. Chemical peels in the treatment of acne: patient selection and perspectives. *Clin Cosmet Investig Dermatol*. 2018;11:365-72.
15. Jangir VK, et al. Fractional Er:YAG laser resurfacing versus 20% trichloroacetic acid chemical peeling in the treatment of acne scars: a comparative study. *J Cutan Aesthet Surg*. 2023;16:319-24.
16. Stela Mariana AH, et al. Efficacy of trichloroacetic acid peel versus 15% topical azelaic acid gel in the treatment of acne vulgaris – a comparative study. *Acta Med Marisiensis*. 2015;61(1):25-30.

17. Khashaba SA, Alaa S, Eldeeb F. Trichloroacetic Acid 15% Peel Alone versus in Combination with Microneedling in Patients with Acanthosis Nigricans. *J Clin Aesthet Dermatol.* 2024;17(4):28-32.
18. Barbosa APC, Aguilar TRG, Tavares RJM, Rodrigues A, Maurício Júnior N. Peeling de ácido tricloroacético e óleo de cróton Neoskin ATA C®: relato de dois casos clínicos. *Rev FAIPE.* 2024;14(2):1-9.
19. Lima APCB, Aguilar TRG, Marrafão Tavares RJ, Rodrigues A, Maurício Júnior N. Técnica de peeling de ácido tricloroacético com óleo de cróton: avanços na retração cutânea e rejuvenescimento facial. *Aesthetic Orofacial Sci.* 2025;6(1):25-36.